

SUN'IY INTELLEKT VA TA'LIM

Mardonova Gavhar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14918406>

***Annotatsiya.** Maqolada bugungi kunda suniyy intellektning ta'lim jarayoniga kirib kelishi, ahamiyati bugungi kundagi talqini hamda sun'iy intellekt yordamida o'quvchilar o'zlariga kerakli ma'lumotlarni samarali izlashlari va filtrlashlari mumkin, bu tadqiqot jarayonini osonlashtiradi va ma'lum bir sohada bilim olish uchun ketadigan vaqtni qisqartiradi. Bu esa maqolada joy olgan.*

***Kalit so'zlar:** sun'iy intellekt, bilim, ta'lim sohasi, pedagogic faoliyat, talabalar, voqeilik, texnologik jarayon.*

Ta'limda raqamli davrning axloqiy jihatlarini e'tibor markaziga qo'yish muhim ahamiyat kasb etmoqda, ta'lim esa yangi voqelikni shakllantirishning asosiy omiliga aylanmoqda.

Texnologik rivojlanishning ahamiyatini axloqiy nuqtai nazardan tushunish uchun yo'l ochish kerak. Raqamli inqilobga asoslangan eski utopiyalar dolzarb axloqiy savollar nuqtai nazaridan yangi ma'noga ega bo'lishi mumkin. Yangi texnologiyalar ulkan imkoniyatlarni, shu bilan birga chuqur o'ylash va muhokama qilishni talab qiluvchi murakkab dilemmalarni ham olib keladi. Maqsad – raqamli jamiyatimizning barkamol rivojlanishiga hissa qo'shadigan yechimlar yo'llarini topish.

Ta'lim endi o'tmishdagi utopiyalar va yangi voqeliklar o'rtasida ko'prik qurishi kerak. Talabalarni o'qitish jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish xavfsizligi mavzusi nihoyatda dolzarb bo'lib, chuqur fikr yuritishga sabab bo'ladi. Zamonaviy sun'iy intellekt taqdim etayotgan barcha kuch va imkoniyatlar bilan biz axloq, maxfiylik va ma'lumotlar yaxlitligi bilan bog'liq muhim masalalarni ham ko'rib chiqishimiz kerak.

O'quvchilarni sun'iy intellekt yordamida o'qitishning ko'plab ijobiy tomonlari bor. Bu bizga o'quv jarayonini individuallashtirish va materiallarni har bir o'quvchining bilim darajasi va ehtiyojlariga moslashtirish imkonini beradi. Biroq, bu talabalarining shaxsiy ma'lumotlari himoyasini qanday ta'minlash va olingan ma'lumotlardan noto'g'ri foydalanishning oldini olish haqida savollar tug'diradi.

Sun'iy intellekt (AI) bizning zamonamizning asosiy innovatsion yutuqlaridan biri bo'lib, uning ta'lim sohasidagi rolini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Tobora ko'proq talabalar o'z ta'limlarida sun'iy intellekt beradigan imtiyozlardan foydalanadilar.¹

Talabalar uchun AI yordamining foydasi shaxsiylashtirilgan ta'limga kirishdir. AI yordamida talabalar o'zlarining bilim darajasi, ehtiyojlari va o'rganish uslubiga moslashtirilgan shaxsiy tarkib va darslarni olishlari mumkin. Sun'iy intellekt talabalar ma'lumotlarini tahlil qilish va o'qitishning eng samarali usullari va yondashuvlarini aniqlashga qodir, bu har bir talabaga o'z qobiliyati va tezligiga qarab rivojlanish imkonini beradi.

Shu bilan birga, AI faol va interaktiv o'rganishni rag'batlantiradi. Ba'zi sun'iy intellektga asoslangan platformalar talabalarga interaktiv faoliyat, simulyatsiya va o'yinlar bilan shug'ullanish imkoniyatini beradi, bu esa materialni chuqur tushunishga yordam beradi va

¹Паскова, А.А. Технологии искусственного интеллекта в персонализации электронного обучения // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2019. № 3/42. С. 113-122.

o'quvchilarning faolligini oshiradi. Bu ta'limni yanada jozibador qiladi, bu esa o'quvchilarning natijalari va motivatsiyasini yaxshilashga yordam beradi.

Ta'limda sun'iy intellektni joriy etishning yana bir muhim jihati katta hajmdagi axborotni izlash va tahlil qilishdir.² Sun'iy intellekt yordamida o'quvchilar o'zlariga kerakli ma'lumotlarni samarali izlashlari va filtrlashlari mumkin, bu tadqiqot jarayonini osonlashtiradi va ma'lum bir sohada bilim olish uchun ketadigan vaqtni qisqartiradi. Sun'iy intellekt, shuningdek, tadqiqot ishlarini ob'ektiv tahlil qilish va baholashni ta'minlashga qodir, bu esa talabalarga sifatli yozish va tadqiqotlar olib borishga yordam beradi.

IT sohalarida tahsil olayotgan talabalar uchun sun'iy intellekt mavzusi asosiy mavzulardan biriga aylanib bormoqda. Hozir universitetlarda dunyomiz taraqqiyoti estafetasini o'z zimmasiga olmoqchi bo'lgan avlod bor, shuning uchun talabalar uchun bu sohadagi barcha kashfiyotlar va yangiliklarni yoritish juda muhim.

Sun'iy intellekt hozirda dasturiy ta'minotni ishlab chiqish, sinovdan o'tkazish, kiberxavfsizlik va boshqa ko'plab sohalarda keng qo'llanilmoqda. Aytish mumkinki, u sanoatning eng muhim qismlaridan biriga aylandi.

Bu mavzu ham halollik va oshkoralik masalalarini o'z ichiga oladi. Qaror qabul qilish algoritmlari tarafkashlik yoki kamsitishdan xoli ekanligini qanday ta'minlashimiz mumkin? Talabalar sun'iy intellekt qanday ishlashini va bu ularning ta'lim tajribasiga qanday ta'sir qilishini tushunishlariga qanday ishonch hosil qilishimiz mumkin?

Muhim jihat talabalarga raqamli savodxonlik va sun'iy intellekt bilan ishlashda axloqiy amaliyotlarni o'rgatishdir. Talabalar qanday ma'lumotlar to'planishi, qanday foydalanilishi va qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini tushunishlari kerak. Shunday qilib, biz tanqidiy tahlil va texnologiyalardan ongli ravishda foydalanishga qodir faol ishtirokchilarni shakllantiramiz.

Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish xavfsizligini ta'minlash uchun ta'lim muassasalari, ilmiy-tadqiqot institutlari va davlat organlari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish zarur. Standartlar, qonunchilik va axloqiy me'yorlarni ishlab chiqish raqamli vositalardan ta'lim va jamiyat manfaati uchun foydalaniladigan muhitni yaratishga imkon beradi.

Sun'iy intellekt nafaqat texnologiya, balki katta mas'uliyat hamdir. Biz ta'limda sun'iy intellektdan xavfsiz va axloqiy foydalanishni ta'minlash, har bir talaba o'z ma'lumotlari xavfsizligi va o'rganishning yaxlitligi haqida qayg'urmasdan o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi mumkin bo'lgan muhitni yaratish uchun barcha jihatlarni hisobga olishimiz kera³k.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt hayotimizning ko'plab sohalarida mustahkam o'rnatildi: o'zi boshqariladigan avtomobillardan tortib ovozli yordamchilargacha. Muhokama qilinayotgan eng dolzarb masalalardan biri ta'lim olishda odamlarni sun'iy intellektga almashtirish imkoniyatidir. Bu, albatta, munozarali va turli fikrlarni keltirib chiqaradi, ammo yakuniy qaror qabul qilishdan oldin ushbu yondashuvning ijobiy va salbiy tomonlarini hisobga olish kerak.

Sun'iy intellektni tegishli sohada qo'llashning asosiy afzalligi uning katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va bilimlarni uzatish qobiliyatidir. Kompyuterlar katta hajmdagi ma'lumotlardan o'rganishi va ma'lumotlarni xotirada cheklovlarsiz saqlashi mumkin. Bu ularga ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish va o'quvchilarning savollariga to'g'ri javob berish imkonini

² Biryukov, P.N. Sun'iy intellekt va "bashorat qilinadigan adolat": xorijiy tajriba // Lex Russica. 2019. No 11. 79-87-betlar.

³ Duggan, S. Ta'limda sun'iy intellekt: o'rganish tezligini o'zgartirish. YUNESKO IITE ning tahliliy eslatmasi / ed. S.Yu. Knyazeva. M.: YuNESKO Ta'limda axborot texnologiyalari instituti, 2020.

beradi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt har bir talabanning tayyorgarlik darajasi va xususiyatlarini hisobga olgan holda shaxsiylashtirilgan ta'lim berishga qodir.

Biroq, barcha afzalliklarga qaramay, o'qitishda odamlarni sun'iy intellekt bilan almashtirishning ba'zi kamchiliklari ham mavjud. Birinchidan, ta'limning muhim jihati o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro munosabatlardir. Inson har bir talabaga yondashuvni moslashtira oladi, hissiy aloqani o'rnatadi va o'rganilayotgan mavzuga qiziqish uyg'otadi. Sun'iy intellekt, garchi u katta bilimga ega bo'lsa-da, iliqlik va e'tiborni yetkaza olmaydi, bu uning ta'lim jarayonida samaradorligini sezilarli darajada cheklaydi.

Bundan tashqari, sun'iy intellektdan foydalanish faqat amaliyot orqali egallash mumkin bo'lgan ba'zi ko'nikmalarning rivojlanishini cheklashi mumkin. Ta'limda nafaqat bilim olish, balki uni amalda qo'llashni o'rganish ham muhimdir. Sun'iy intellekt o'quvchilarni tajriba, guruh va muhokamalar orqali o'rgata olmaydi, bu esa o'quvchilarda ijodkorlikning pasayishiga va ijodiy fikrlashning rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sun'iy intellekt ma'lum afzalliklarga ega bo'lsa-da, uni o'qituvchini almashtirish ta'lim jarayonida muhim insoniy komponentni yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Inson nafaqat ma'lumotni, balki motivatsiyani, hissiy qo'llab-quvvatlashni va turli nuqtai nazarni ham taqdim eta oladi. Yangi ta'lim tizimlarini ishlab chiqishda sun'iy intellektdan foydalanishni ta'lim sohasidagi inson va texnologiya hissasi o'rtasidagi muvozanatni tiklashni hisobga olish va moslashtirish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Паскова, А.А. Технологии искусственного интеллекта в персонализации электронного обучения // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2019. № 3/42. С. 113-122.
2. Ракитов, А.И. Высшее образование и искусственный интеллект: эйфория и алармизм // Высшее образование в России. 2018. № 6. С. 41-49.
3. Искусственный интеллект и компетенции. URL: <https://news.microsoft.com/ru-ru/features/ai-skills/> (дата обращения: 27.09.2022).
4. Gocen, A., Aydemir, F. Artificial Intelligence in Education and Schools. URL: https://www.researchgate.net/publication/352044231_Artificial_Intelligence_in_Education_and_Schools (дата обращения: 27.09.2022).